

QISHKI-BAHORGI MUDDATDA REDISKA SABZAVOTINI YETISHTIRISH AGROTEKNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Adxamov Nodir¹, Abdiev Zafarali Toshtemirovich², Ro'zmetov G'ulom Iloxomboyevich³

¹Toshkent davlat agrar universiteti magistri,

²Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, (PhD) q.x.f.f.d.,

³Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221583>

Annotasiya. Bahorgi mavsumda isitilmaydigan issiqxonada rediska yetishtirishda navduragaylarni sovuqqa chidamliligini oshirib borishni muntazam tekshirib borish nazarda tutilgan. Mavsumdan tashqari vaqtlarda baqlajonni issiqxonalarda yetishtirish agroteknologiyasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: fenologik kuzatishlar, duragay urug'lar, navlar, standart nav, plyonkali issiqxonalar

Аннотация. В летний сезон при выращивании редиса в неотапливаемой теплице предусматривается регулярная проверка сортов гибридов для повышения их устойчивости к холоду. Объяснена агротехнология выращивания баклажанов в теплицах в межсезонье.

Ключевые слова: фенологические наблюдения, гибридные семена, сорта, стандартный сорт, пленочные теплицы.

Annotation. In the spring season, when growing radishes in an unheated greenhouse, it is planned to regularly check hybrid varieties to increase their resistance to cold. The agrotechnology of growing eggplant in off-season greenhouses is explained.

Key words: phenological observations, hybrid seeds, varieties, standard variety, film greenhouses.

Kirish.

Ildizmevali sabzavotlar O'rta yer soxillaridan kelib chiqqan o'simliklar bo'lib, o'zoq o'tmishdan ekin sifatida o'stiriladi. Markaziy Osiyoda rediska eng an'anaviy ekin turi bulib, azaldan yetishtiriladi. Ildizmevali sabzavotlarga ildizida foydali moddalar bo'lgan ekinlar kiradi. Ularga rediska, kizil lavlagi, turp, sholgom, daykon (yapon turpi) misol buladi. Rediskani yangiligicha iste'mol kilinadi. Rediska sharbati bolalarga ozik sifatida beriladi. Rediska tabobatda kamqonlikda, qon bosim kasalliklarida dorivor vosita sifatida ishlatiladi. Uning urug'lari tarkibida efir moyi, likyor tayyorlanida va atir upa kosmetika sanoatida foydalaniladi.

Rediskaning ayrim navlari chorva mollariga oziqa sifatida xam ishlatiladi. Rediskada kuplab biologik faol moddalar bo'lib, ildizmevasi qandga boy, uning ayrim navlarida qandning mikdori 12% gacha yetadi. Rediska ildizmevasida kraxmal, klechatka, pektin, va azotli moddalar bor. Uning kulida kurgina tuzlar kaliy, natriy, kalsiy bo'lib, kurgina mikroelementlar mavjud.

Rediskada ferment va vitaminlar bo‘lib, ayniksa karatin A vitamin 5-10 mg/% dan ortiq bo‘ladi. Rediskani qadimgi Greklar va Rimliklar eramizdan 2000 yil oldin iste‘mol etganlar. Keyinchalik 14-15 asrda rediska Rossiyada keng tarqalgan.

Rediskaning ildizmevasi shakllanishi va o‘shishi uchun 20-22⁰ C kerak buladi. Past xararatda 0⁰ dan 5- 8⁰ C gacha saklangan ildizmevalilar xayotini ikkinchi yili gul poya chikarib, urug‘ baradi. Yukori xararatda saqlangan ildizmevalilar ikkinchi yili usishini davom ettiradi, lekin ujarlik kilib na gul va na urug xosil kiladi. Saklash paytida ildizmevalarning sulib kolishi va quruq tuproqqa ekilishi xam o‘jar o‘simliklarni paydo bulishiga sabab bo‘ladi.

Rudolf (Rudolf) bir xil rivojlanadigan, o‘ta ertapishar rediska navi. Ildiz mevasi dumaloq shaklda bo‘lib, jozibali to‘q-qizil rangga ega. Ajoyib xaridorgir ko‘rinishga ega. Urug‘ini ekish vaqti-baxor-yoz(mart-fevral)ga to‘g‘ri keladi. 1-rasm.

Lola (Lola) ertapishar nav,o‘suvs davri 25-30 kun. Bargi mayda kesik, tekis,barglar soni 5-6 ta uzunligi 18-23 sm. Ildizmevasi yassi-yumaloqsimon, qizil ranli mayda, tuproq ostiga to‘liq botadi yuzasi tekis sersuv vazni 20-25 g. 2-rasim.

Sora (Sora) barcha ekish mavsumlari uchun mos nav. Haddan ziyod yiriklashganida ham boʻshliq paydo qilmaydi. Maxsulot oʻlcham va shaklda deyarlibir xil. Gulshox chiqarishga chidamli, tashishga yaroqli, mahsuldorlik juda yuqori, oʻstirish sharoitlariga tez adaptatsiya boʻladi. Oʻzbekishtonga rayonlashtirilgan. 3-rasm.

Selesta F1 (Selesta F1) Hosilga kirishi 23-25kun. Bir xil va xaridorgir maxsulot chiqadi, bittada hammasini yigʻishtirib olish imkoniyati bor, soya-salqinga bardoshli, tovlanuvchanlik qizil rangli. Haroratpasayishiga chidamli.4-rasm.

Bodiam F1 (Bodiam F1) ildizmevasi juda qip-qizil tovlanuvchan rangli, deyarli barchasi bir xil oʻlcham va shaklda. Bir marta terish bilan hosilni batamom yigʻib olish mumkin, unib chiqqanidan 18-23 kun keyin xosilga kiradi, barglar dastasi kichik, gulshox chiqarish foyizi juda past. 5- rasm.

Nish urgan yoki unib chiqqan urug'lar uzoq vaqt past xaroratlar ta'sir etilsa, o'simlik gulpoch chiqaradi va gullaydi va birinchi yilidayok urug' beradi. Bunday xodisani dehqonlar erkaklab ketish deb ataydilar. Bunda o'simlik yogochsimon, istemol uchun yaroqsiz ildiz meva hosil qiladi.

Nav-duragaylar	Ekish va parvarishlash	Yig'ishtirish va qadoqlash	Xosilni Pishishi muddati	Bir dona ildiz mevasini vazni (g)	Etishtirish manzillari
Rudolf	Qishki-baxorgi	Fenologik Biometrik o'lchovlar	25-35	20-22	Parniklarda
Bodiam F1	Kuzgi-qishgi	Fenologik Biometrik o'lchovlar	20-25	22-25	Issiqxonalarda
Lola	Erta-baxorgi	Fenologik Biometrik o'lchovlar	25-30	25-30	Ximoyalangan joylarda
Selesta F1	O'tuvchan-kuzgi ,kishgi	Fenologik Biometrik o'lchovlar	25-35	22-30	Issiqxona va parniklarda
Sora	Kuzgi-qishgi	Fenologik Biometrik o'lchovlar	30-35	20-25	Ximoyalangan joylarda

Rediska qisqa kun usimligidir. Rediskani janubiy navlarida qisqa kunda xam ildizmevasi shakllanishi, gullashi va urug' berishi mumkin. Rediska va lavlagi nisbatan qurg'oqchilikka chidamli o'simklar bulib, yukori xosil olish uchun o'suv davri davomida namlik bilan yetarli ta'minlanishi lozim. Uning uchun tuproq nam sig'imi 70% bo'lishi zarur. Ayniqsa urug' unib chiqish davrida va ildizmeva shakllanayotganida tuproq namligiga bo'lgan talabi ortadi. Uning ildiz tizimi yaxshi rivojlanganligi va o'suv davriga nisbatan uzoq davom etishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun rediska tuproqdagi oziqa moddalarga talabchangdir. Ayniqsa rediska mineral o'g'itlarni yaxshi qabul qiladi. Sabzavotlardan mul hosil olishd va yuqori sifatli rug' ekish muhim axamiyat kasb etadi. Urug'larni asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri unuvchanligidir. Rediskani urug'ini unib chiqishida asosan issiqlik muxim o'rin egallaydi.

Rediska yetishtirishda plyonkali qurilmalardan foydalanishdan asosiy maqsad iloji boricha erta va sifatli mahsulot yetishtirish hamda uni yuqori narxlarda sotishdir. Shunga ko'ra qish oylarini oxiri va baxorni boshlarida ularni qurish uchun qor tez eriydigan to'planib qolmaydigan, quyosh nuri yaxshi tushadigan, soya bo'lmaydigan yerlarni balandroq qismi tanlanadi.

Plyonkali tonnellarni qurish uchun janub va janubiy-g‘arb tomonga nishabroq, sovuq shamollardan himoyalangan, quyosh nuridan yaxshiroq qizib tez yetiladigan, tonnellarni ertaroq qurib, ko‘chat ekish va urug‘ sepishga barvaqtroq kirishishga sharoit yaratadigan yerlarni tanlanadi. Plyonkali tonnellarda Rediska yetishtirish uchun o‘tgan yili boshqa ekin ekilib, hosili barvaqt yig‘ishtirilgan parnik va issiqxonalar tanlanadi. Bu o‘tuvchan muddatlarda ishlarini o‘z vaqtida sifatli o‘tkazishga va yerni ekishga tayyorlashga sharoit yaratadi. Ildizli sabzavotlar organik moddalarga boy bulgan o‘tloq, engil bo‘z tuproklarda yaxshi xosil beradi. Sho‘rlangan botqoqlangan tuproklar ildizmevalilarni ko‘pchiligi uchun yaramaydi. Shuning uchun ularga kartoka, bodring, karam pomidor yaxshi utmishdosh ekinlar xisoblanadi. Yerga ishlov berish oldidan u o‘simlik qoldiqlaridan tozalanadi va vaqtinchali sug‘orish shahobchalari tekislanadi. Hosili erta yig‘ishtiriladigan bodring, tomatdoshlardan bo‘shagan parnik va issiqxonalar yerlari avval yuza haydalib keyin tekislashtirib qaraladi. Begona o‘tlar ko‘p bosadigan yerlar yengil haydalganidan so‘ng, egat olinib “g‘alamus” suvi beriladi va yovvoyi o‘tlar maysa hosil qilganidan keyin shudgor qilinadi. Vaqtinchali plyonkali tonnellar ilitilgan yerlarni bir turi bo‘lib, tuprog‘i isitilmaydigan usti nur o‘tkazadigan plyonka bilan qoplangan qurilmadir. Tuzilishini va foydalanishni soddaligi, shuningdek qo‘llanilishini yuqori samarali bo‘lishligi sababli ular eng ko‘p tarqalgan ilitilgan yer turidir. Qalinligi 0.04 -0,1 mm bo‘lgan nur o‘tkazadigan plyonkalar kichik hajmli plyonkali tonnellar qurish uchun eng qulaydir. Ular kislorod va karbonat anhidrid gazlarini yaxshi o‘tkazadi, ammo suv va parni o‘tkazmaydi, shular sababli qurilma ichida havoning namligi yuqori bo‘ladi. Ular bo‘yiga qisqaradi (2,5% gacha) va yuqori haroratda ko‘p cho‘zilishi xususiyatiga ega. Kichik hajmli plyonkali qurilmalar mikroiklimi quyosh radiatsiyasining jadalligi, bulutli kunlar bo‘lishi va tashqi muhit haroratining mavjud bo‘lishi bilan belgilanadi.

Haroratni keskin o‘zgarishi, havo namligini yuqori bo‘lishi, tashqi muhit havosi haroratini oftobli kunlarda me‘yoridan ortiq qizib ketishi, o‘simliklarni tashqi sharoit sovuqlaridan himoya qilinishini u darajada ishonchli bo‘lmasligi unga xos xususiyatdir.

Shunga qaramasdan, kichik hajmli plyonkali inshootlar mikro iqlimi xususiyatlari tutgan o‘rnini aniqlashga sabab bo‘ladi. Yorug‘lik nurining ma‘lum bir qismini plyonkada ushlab qolishligi sababli inshoot ichida yorug‘lik, ochiq maydondagiga nisbatan 15-30% kam bo‘ladi.

Rediska hosili niholi chiqqanidan 25-28 kun o‘tganidan so‘ng yig‘ishtiriladi.

Yetilgan ildizmevalar 3-4 marta tanlab teriladi.

Sug‘irib olingan ildiz-mevalar bargi bilan 15-20 donadan qilib bog‘lanadi. 1 m² dan chiqadigan rediska hosildorligi 20-25 bog‘ni tashkil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zuev V.I., Ataxodjaev A.A., va bosh. Chuchuk qalampir ximoyalangan yer sabzavotchiligi. Toshkent 2014. 254-255 b.
2. Zuev V.I., Ataxodjaev A.A. va bosh: “Ximoyalangan yerlarda ko‘kat va kam tarqalgan sabzavotlarni yetishtirish” Ximoyalangan yerlarda ko‘chat va sabzavotlarni yetishtirish. Toshkent 2010. NOSHIR. 215 b.

3. Бакурас Н.С., Камбаров Р. С. Выращивание рассады и овощей в пленочных теплицах. Т. Фан. 1979. 104 стр.
4. Папанов А. Н., Захарченко Е.П. Овощи в защищенном грунте. Пермь. Пермское книжное издво, 1989. 240 стр.